

GLOBAL AXBOROT MAKONIDA O‘SPIRINLAR TASAVVURIDAGI SALBIY O‘ZGARISHLARNING PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOPROILAKTIKASI

Obloqulov Jalonbek Jaloliddinovich

KIUT Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855504>

Annotasiya: Mazkur maqola o‘spirinlar tasavvuriga salbiy ta‘sir etadigan axborotlarning ijtimoiy–psixologik mexanizmlari, oqibatlari, yo‘nalganligi va mohiyati masalalari xususida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: axborot, globallashuv, internet, o‘spirin, to‘lqin, himoya mexanizmi, hayotiy strategiya, ijtimoiylashuv, o‘zini-o‘zi anglash.

Annotation: This article deals with issues of socio–psychological mechanisms, consequences, orientation and essence of information that negatively affect the imagination of adolescents.

Keywords: Information, globalization, internet, adolescent, wave, defense mechanism, life strategy, socialization, self-awareness.

Insoniyatning bir necha ming yillik tajribasi shundan dalolat beradiki, yer yuzida zo‘ravon va tajovuzkor kuchlar, ko‘p hollarda turli xil niqoblar, jozibali shior va g‘oyalar pardasi ostida o‘z manfaatlarini yo‘lida boshqa davlatlarga g‘oyaviy, siyosiy, iqtisodiy va ma‘naviy bosim o‘tkazishga intilayotganliklari sir emas. Bunday kuchlarning ixtiyorida juda katta moddiy, moliyaviy resurslar va imkoniyatlar mavjud bo‘lib, ularning puxta o‘ylangan, uzoq va davomli yovuz maqsadlariga “astoydil” xizmat qilib kelmoqda. Ayniqsa, g‘oyaviy psixologik urush ko‘rinishidagi ta‘sirlar orqali, yoshlar ongiga va ma‘naviyatiga yo‘nalgan tahdidlarning internet va boshqa axborot vositalari yordamida yoshlar hayotiga kirib, ularning tarbiyasiga salbiy ta‘sir etayotganligi, ularning maqsad - intilishlarida, yo‘nalganligida, dunyoqarashida, ongi va shuurida salbiy o‘zgarishlar kuzatilayotganligi ota – onalar, o‘qituvchilar va keng jamoatchilikni jiddiy tashvishlantirmoqda.

Yangi O'zbekistonning hozirgi taraqqiyot bosqichida yoshlarni ma'naviy yetuk va har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda yomon maqsadli axborotlardan himoya qilish va ulardan doimo ogoh bo'lish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biriga aylandi. Malakatimiz hayotida yuz berayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy sohalardagi tub o'zgarishlar ko'p jihatdan yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs bo'lib shakllanishi uchun zarur barcha shart-sharoitlarni yaratishga yo'nalgan davlat siyosatidagi ustuvor vazifalar sifatida qaralmoqda.

Ijtimoiy – gumanitar fan sohasining vakillari bilan bir qatorda psixolog olimlar ham yer yuzida mavjud bo'lgan ana shunday yovuz kuchlarning ta'sirida shakllanishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish, ularni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan milliy – madaniy va tarbiyaviy – psixologik mexanizmlarni yaratishni ustuvor vazifalar sifatida qaraydilar. Bunday zaruriyat esa psixologiya sohasida ilmiy bilish usullaridan samarali foydalangan holda o'spirinlar psixodiagnostikasi va psixoprofilaktikasi borasida muhim tadqiqotlar olib borish lozimligini ko'rsatadi.

Axborot tushunchasi bugungi kunda global mohiyat kasb etib, u inson tafakkuriga turli yo'nalishlarda ta'sir o'tkazuvchi, yaxlit insoniyat hayotini, uning taqdirini, u yoki bu tomonga burib yuboruvchi, goh salbiy, goh ijobiy ta'sir etuvchi qudratli vositaga aylandi. Aslini olganda, mazkur atama inson dunyoqarashini ifodalaydigan barcha bilimlar sohasida qadimdan mavjud. Hozirgi vaqtda kompyuterlashtirilgan dunyo, yalpi axborotlashtirilgan global tizimning vujudga kelishi millatlar, xalqlar va butun insoniyat taqdirini bir-biriga bog'lab qo'ydi. Axborot olish, uni qayta ishlash, saqlash va tarqatish texnologiyasining tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi taraqqiyoti butun insoniyat uchun jiddiy tashvishlar tug'dirmoqda.

Ushbu ogohlik ijtimoiy – gumanitar fan sohalari vakillari bilan bir qatorda psixolog olimlarni ham yer yuzida mavjud bo'lgan ana shunday yovuz kuchlarning ta'siridan yoshlarimizni ongi-shuurida shakllanishi mumkin

bo'lgan muammolarning oldini olish, ularni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy – madaniy va tarbiyaviy – psixologik mexanizmlarni yaratishga yo'nalgan ustuvor vazifalarni amalga oshirishni belgilab qo'ymoqda. Bu o'z-o'zidan axborot globallasuvi jarayonida o'spirinlar dunyoqarashidagi salbiy o'zgarishlarni zamonaviy psixodiagnostik usullar bilan o'rganib, psixokorreksion hamda psixoprofilaktik vositalar yordamida oldini olish va tuzatish bilan bog'liq keng miqiyosli tarbiyaviy tizimni yaratishni taqozo etadi.

O'spirinlar dunyoqarashida salbiy o'zgarishlar yuzaga kelishining muhim omillari o'rganilganda, ular ongi va dunyoqarashini belgilaydigan bilimlari, ularda qaror topgan intellektual taraqqiyot darajalari har doim ham to'g'ri ilmiy-metodologik yo'nalishga mos kelavermasligi aniqlandi.

O'zbek milliy-madaniy muhitida shakllanayotgan o'spirin yoshlar, ularning ota-onalari, ijtimoiy fan soha o'qituvchilarida o'spirinlarda yot g'oyalar ta'siriga beriluvchanlikning asosiy sabablarini aniqlash maqsadida tadqiqot ishlari olib borildi. O'tkazilgan anketa so'rov natijalariga ko'ra, uning yetarlicha tarbiyalanmaganligi, unda tarbiyaviy bo'shliqning mavjudligi, uning taqdiri uchun ota-onalarning e'tiborsizligi (tarbiyada loqaydlik, beparvolik, nazoratning yo'qligi), o'spiringa iqtisodiy yetishmovchilikning ta'siri, o'spirin yot g'oyalarining psixologik ta'sir kuchiga (manupulyasiyaga) aldanib, hayotda o'z o'rnini topishga urinishi uning yot g'oyalar ta'siriga beriluvchanligining eng ta'sirchan manbai deb hisoblaydilar.

O'spirinlarda yot g'oyalarga beriluvchanlikning yuzaga kelishida uning ma'naviyatining bo'shligi natijasida yot g'oyalarga ishonish, mazkur shaxs irodasining bo'shligi, tobelikning mavjudligi (irodaviy sifatlar yaxshi shakllanmaganligi) holatlari ham muhim o'rin tutishini alohida qayd etadilar. Mazkur tadqiqot o'spirin yoshlarning yot g'oyalar ta'siriga beriluvchanligining muhim omillarini aniqlashga yo'nalgan bo'lib, ushbu yo'nalishda olib borilishi zarur bo'lgan tarbiyaviy-psixologik dasturlar va shart-sharoitlarni yaratish istiqbollari belgilashga yordam beradi.

Biroq tadqiqotimiz davomida aniqlangan o`spirinlarning shaxs sifatлари, xususiyatlari, tarbiyalanganlik darajalari, yo`nalganligi va dunyoqarashi hamda ularning shakllanishiga ta`sir etgan milliy-madaniy va tarbiyaviy shart-sharoitlar bilan bog`liq ko`rsatkichlarni mamlakatimizning hozirgi taraqqiyot bosqichi uchun yoshlarni har tomonlama barkamol tarbiyalashda, xususan, reslondentlarning kamol topishi, kasb-kor egallashi, xalqiga, vataniga munosib farzand sifatida shakllanib, shiddat bilan o`zgarib borayotgan jamiyat taraqqiyotida o`rin topib, uyg`un faoliyat ko`rsatishlari uchun to`la to`kis javob beradi, deb baholab bo`lmaydi.

Ana shu nuqtai nazardan hozirgi davr o`qituvchilari (pedagoglar) yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash uchun falsafiy-ilmiy dunyoqarashga ega bo`lishi, axborot globallashuvi jarayonida psixologik xavfsizlikni ta`minlash maqsadida zamonaviy tahdidlarning ko`rinishlari, manbalari, maqsadi, xususiyatlari va yo`nalganligi mohiyatini chuqur anglashi, shuningdek, milliy-madaniy qadriyatlar va tarbiyaviy- psixologik sohadagi bilimlari, malaka va mahoratlari bilan yuksak qiyofada namoyon bo`lishlarini taqozo etadi.

Buning uchun, birinchi galda o`spirinning o`qishi (yuqori sinflar) va kasb egallashi jarayonida pedagog bilan hamkorligining eng muhim jihatlari-o`zaro emosional yaqinlikni ta`minlovchi psixologik tasavvur va kutilmalarning mos kelishi, muomala madaniyati va me`yorlari, shaxslararo munosabatdagi mavqeyini bilish, shaxsning kirishimlilik, shaxslararo munosabatlar jarayonidagi shaxsiy pozitsiyalari (barqaror yo`nalganligi), yetakchi motiv, e`tiqod va dunyoqarash, shaxsning barqaror sifat va xususiyatlari tahlil etildi.

Ikkinchi galdagi vazifa, tadqiqotimiz tahlillariga asoslanib, yuqoridagi natijalarni umumlashtirgan holda o`qish va kasb egallash faoliyatida o`qituvchi bilan o`spirin hamkorligining asosiy bosqichlari ya`ni ko`rinish bosqichlari va ularning xarakterli jihatlari xususida to`xtalib o`tishdan iborat. Tadqiqotimiz natijalari hamda shaxslararo munosabatning belgilovchi kommunikativ oraliq

darajalaridan shu narsa ma`lum bo`ldiki, hamkorlikdagi faoliyat bir necha pog`onali (bosqichli) bo`lib, yosh davri xususiyatlariga, shaxsning barqaror sifat va xislatlariga, kamoloti va xulq-atvor shakllariga, hissiy yaqinlik darajasi hamda jamoada qaror topgan psixologik muhitga uzviy bog`liq holda rivojlanishi kuzatildi. Ana shunday qonuniyatlarni e`tiborga olib, biz ular bilan hamkorlikka asoslangan o`quv-tarbiyaviy jarayonni quyidagi bosqichlarga ajratish maqsadga muvofiqdir.

Mashhur amerikalik futurolog Elvin Toffler fikriga ko`ra, fan va texnika rivojlanishi bir me`yorda emas, balki – to`lqinsimon ko`rinishda amalga oshgan. Birinchi to`lqinni u “qishloq xo`jalik sivilizasiyasi” deb atagan, bu to`lqin 10.000 yil avval bo`lib o`tgan va u o`zini-o`zi tashkillashtirgan ibtidoiy jamiyatning shakllarini sindirib, mehnat taqsimotiga olib kelgan hamda iyerarxik tarzda tashkillashtirilgan tuzilmalarni barpo etgan.

Ikkinchi to`lqin 3.000 yil avval boshlangan “sanoat sivilizasiyasi”, dunyoda hali bo`lmagan, tengi yo`q, eng qudratli, jipslashgan va ekspansionistik sosial tizimdir.

Uchinchi to`lqin o`tgan asrning 50-chi yillari o`rtalarida boshlanib “axborot portlashi” nomi bilan bog`liq bo`lgan, ya`ni, axborotni shiddat bilan to`xtovsiz tobora tez o`sishi natijasida inson uning hajmini yangi axborot texnologiyalarisiz uddalashga qurbi yetmay qolgan. Shunga ko`ra, insoniyat shiddat bilan rivojlangan uchinchi to`lqinni texnologik sivilizasiya deb atagan¹.

Shularni o`rganish asnosida o`spirinlar dunyoqarashiga salbiy ta`sir etadigan zamonaviy axborot tahdidlarining ko`rinishlari, yuzaga kelish xususiyatlari, yo`nalganligi, maqsadi va ularni qo`llab-quvvatlovchi asosiy manbalarni nazariy jihatdan tahlil qilib, ularni mohiyatini tarbiyaviy-psixologik me`yorlar asosida baholash maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy axborot tahdidlari ta`sirida turli mamlakatlarda hukm surayotgan tinchlik, barqarorlik va

¹ Тоффлер Э. “Третья волна” М., 1999, С -54.

farovonlikni izdan chiqarishga yo`naltirilgan usullar, o`spirin-yoshlar tarbiyasi va dunyoqarashiga putur yetkazish bilan bog`liq oqibatlar va boshqa salbiy natijalar salmog`i bugungi kunda sezilarli darajadadir.

D. Bellning xulosalariga ko`ra bilim-yangilik va xabarlardan farq qiladi. Axborot, xabar, yangiliklar va faktlar insonning bilim hamda tajribasiga tayanilgan holda fikriy-aqliy tahlillari asosida yangicha mohiyat kasb etib bilimga aylanadi. Shuning uchun bilimsiz odamlarga psixologik ta`sir o`tkazish ancha oson bo`ladi².

1-jadval.

Olib borilgan tadqiqotlarning ko`rsatishicha o`spirinlik yoshidagi talabalarning internetdan foydalanish faoliyatlarida quyidagi motivlar ustunlik qilgan:

Bu motivlar o`spirinlar dunyoqarashida salbiy o`zgarishlar yuzaga kelishi uchun ham xizmat qilish ehtimoli mavjudligi aniqlangan.

Shu bilan birga, internetdan foydalanayotgan o`spirinlarda ma`lum kamchiliklar paydo bo`lgan.

2-jadval.

№	Paydo bo`lgan kamchiliklar
1.	46 foizida internetga beriluvchanlik (tobelik)

² Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. М.,1999.С.2

2.	23 foizida ko`rishning yomonlashuvi
3.	34 foizida bosh og`rishi va nerv faoliyatida o`zgarishlar, 9 foizida ichki organlar va tayanch harakat a`zolarida o`zgarish va og`riqlar

Tadqiqotimizda amalga oshirilgan Xorijiy mamlakatlar psixolog olimlarining mavzuga doir ilmiy pozitsiyalarida o`spirinlar dunyoqarashining shakllanishi yoki unda yuzaga keladigan o`zgarishlar asosan o`spirin shaxsining psixologik himoya mexanizmi, hayotiy strategiyasi, ijtimoiylashuv darajasi, yetakchi faoliyat turi, o`zini- o`zi ongli boshqarish va emosional barqarorlik, xulq-atvorning barqaror xususiyatlari, ta`lim va tarbiyada ustuvor metodologik tamoyillarga tayanish hamda insonning jismoniy va psixologik kamoloti uchun optimal shart-sharoitlar kabi muhim omillar bilan uzviy bog`liq holda kechishi dalillangan. Axborot global mohiyat kasb etgan bo`lib, u inson tafakkuri, ongi-shuuri va dunyoqarashiga turli yo`nalishlarda ta`sir o`tkazuvchi, yaxlit inson hayotini, uning taqdirini, u yoki bu tomonga burib yuboruvchi, goh salbiy, goh ijobiy mohiyat kasb etuvchi qudratli g`oyaviy kuch ekanligi asoslangan.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, biz o`zimizning axborot fazomizni turli xil ichki va tashqi ma`naviy – mafkuraviy taxdidlardan asrashimiz uchun yoshlarimiz ongi va ma`naviyatida milliy-mafkuraviy immunitetni shakllanishiga sharoit yaratishimiz va ularda milliy – ma`naviy qadriyatlarga sadoqat ruhini tarbiyalashimiz, bilim doirasi va ilmiy dunyoqarashini kengaytirishimiz zarur bo`ladi. Bu ma`naviy tarbiyaga xos ustuvor vazifalar bo`lib, bu vazifalarni izchil va og`ishmay amalga oshirish bilangina ma`naviy tahdidlarga munosib javob bera olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.:Мысль, 1991. С. 125-156.
2. F.Mo`minov, Sh.Barotov va boshqalar. Ochiq axborot tizimlarida

axborot-psixologik xavfsizlik. Toshkent. 2019

3. Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. М.,1999.С.2
4. Болотова А.К. Разветие самосознания личности: временной аспект. Вопросы психологии, №2, 2006, ст. 116-125.
5. Ениколопов С.Н. Мкртычян А.А. Психологические последствия терроризма. Вопросы психологии, №3, 2008, ст. 71-80.
6. Информационно-психологическая и психотранная война. Хрестоматия под.ред. Е. А. Тараса Минск “Харвест” 2003. -432с.
7. Облокулов Ж.Ж. Ўспиринлар дунёқарашини ўрганишнинг (аниклашнинг) ижтимоий психологик хусусиятлари // Психология. Илмий журнали. Бухоро, 2019. №1. -Б. 62-67. (19.00.00; №5)
8. Облокулов Ж.Ж. Психологические аспекты негативных изменений в мировоззрение подростков в процессе глобализации информации // Вестник интегративной психологии. – Ярославль, 2018. №16. -Б. 191-194. (19.00.00; №2)
9. Облокулов Ж.Ж. Психологические исследования по развитию мировоззрения молодёжи в глобальном информационном пространстве // Психология XXI столетия. Сб. научных статей по материалам международной конференции «Психология XXI столетия». Бухара, 18-20 марта 2020 г. Ярославль-Бухара, 2020. -Б.5-8.